

EL AGUA RESIDUAL, DE RESIDUO A RECURSO

Stéphanie Aparicio Antón¹, Luis Borrás-Falomir¹, Ángel Robles¹

¹CALAGUA – Unidad Mixta UV-UPV, Departament d'Enginyeria Química, Universitat de València, Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot, València, Spain

Palabras clave: Economía Circular, Agua Residual, Microalgas, Bacterias.

En un mundo donde los recursos naturales se vuelven cada vez más escasos, la economía circular emerge como una solución prometedora para abordar los desafíos de sostenibilidad. Basada en la premisa de alargar lo máximo posible la vida de cualquier producto, la economía circular se está aplicando a todo tipo de sectores, incluso al menospreciado sector del tratamiento de las aguas residuales. Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) han sido concebidas para tratar un residuo, es decir, ser capaces de descontaminar el agua residual y devolverla al medio natural de forma segura [1]. Sin embargo, debido al auge de la economía circular, el agua residual ya no se considera un residuo, sino una valiosa fuente de recursos.

Los principales contaminantes que contienen estas corrientes de agua son, la materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Las EDAR emplean métodos costosos [2] que involucran el uso de reactivos químicos y la adición de oxígeno para eliminar estos tres tipos de contaminantes, sin la posibilidad de reutilizarlos. Recuperar, reutilizar y transformar son pilares fundamentales de un modelo económico circular. Por lo tanto, se están desarrollando cada vez más métodos orientados a recuperar y transformar tanto la materia orgánica como el nitrógeno y el fósforo. Una de las tecnologías más prometedoras implica el uso de cultivos de microalgas. Estos microorganismos realizan la fotosíntesis utilizando la luz solar y dióxido de carbono (CO₂), liberando oxígeno en el proceso y absorbiendo nitrógeno y fósforo [3]. Estos compuestos son almacenados dentro de sus células, de forma que pueden ser recuperados y reaprovechados como biofertilizantes. Sin embargo, esta tecnología presenta dos desventajas: no elimina la materia orgánica y requiere el suministro de CO₂ para no limitar la fotosíntesis de las microalgas [4].

En este trabajo, se propone una alternativa a los cultivos de microalgas para superar estas desventajas: el uso de consorcios de bacterias y microalgas. El funcionamiento del consorcio se basa en relaciones mutualistas, es decir, en relaciones de beneficio mutuo. En la Fig. 1, podemos ver una simplificación de estas relaciones. A través de la fotosíntesis de las microalgas se libera oxígeno al agua residual. Las bacterias utilizan ese oxígeno para respirar y descomponer la materia orgánica presente en el agua. Durante la respiración, las bacterias liberan CO₂ que es utilizado por las microalgas para la fotosíntesis, mientras absorben el nitrógeno y fósforo. El resultado general de este método es la eliminación tanto de la materia orgánica por parte de las bacterias como del nitrógeno y el fósforo gracias a las microalgas, sin la necesidad de suministrar CO₂ adicional. Por lo tanto, tendremos el agua residual descontaminada y

una biomasa de microalgas que podremos utilizar como biofertilizantes, recuperando el nitrógeno y el fósforo.

Fig. 1. Esquema simplificado del consorcio microalgas y bacterias. Las flechas indican el sentido y las relaciones mutualistas, por ejemplo, las microalgas liberan oxígeno que consumen las bacterias.

Agradecimientos

Este trabajo de investigación fue respaldado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (MINECO, Proyectos CTM2014-54980-C2-1-R, CTM2014-54980-C2-2-R, CTM2017-86751-C2-1-R y CTM2017-86751-C2-2-R) en colaboración con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a quienes agradecemos sinceramente. También recibió apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España a través de una beca predoctoral FPU otorgada al autor Stéphanie Aparicio (FPU/15/02595)

Referencias

- [1] Puyol, D., Batstone, D.J., Hülsen, T., Astals, S., Peces, M., Krömer, J.O., Resource recovery from wastewater by biological technologies: Opportunities, challenges, and prospects. *Front. Microbiol.* (2017). <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.02106>
- [2] Foley, J., de Haas, D., Hartley, K., Lant, P., Comprehensive life cycle inventories of alternative wastewater treatment systems. *Water Res.* 44, (2010) 1654–1666. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.11.031>
- [3] González-Camejo, J., Aparicio, S., Jiménez-Benítez, A., Pachés, M., Ruano, M. V, Borrás, L., Barat, R., Seco, A., Improving membrane photobioreactor performance by reducing light path: operating conditions and key performance indicators. *Water Res.* 172, (2020) 115518. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115518>
- [4] Acién, F.G., Gómez-Serrano, C., Morales-Amaral, M.M., Fernández-Sevilla, J.M., Molina-Grima, E., 2016. Wastewater treatment using microalgae: how realistic a contribution might it be to significant urban wastewater treatment? *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 100, (2016) 9013–9022. <https://doi.org/10.1007/S00253-016-7835-7>